

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Reciclajes literarios para lectores postdigitales: notas de un encuentro en Madrid, por Miriam Llamas y Amelia Sanz

El 26 y 27 de septiembre de 2024 el Grupo LEETHI hemos organizado el Primer Congreso Internacional “Reciclaje literario para lectores postdigitales” *¿Una epistemología digital para el reciclaje de las literaturas?: los estudios digitales de la literatura a debate* Financiado por la Embajada de Alemania en Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, ha contado con una treintena de investigadores especialistas de 22 universidades y con la conferencia invitada de la Dr.^a Rabea Kleymann (TU Chemnitz) con el título “Entre hermenéutica y estadística: interferencias de prácticas epistémicas en las Humanidades Digitales”.

juntos sobre el reciclaje cultural en la era postdigital. Y, para ello, esta primera edición se ha centrado en los estudios literarios digitales y computacionales entendidos como formas de reciclaje: tratamos de examinar con una aproximación crítica los fundamentos teóricos y metodológicos de estos estudios.

El contenido de este congreso trilingüe se ha caracterizado por su diversidad, tal y como se desprende del [programa](#) y de los [resúmenes](#): unos ponentes se han centrado en aspectos técnicos y teóricos del análisis de la literatura en el seno de las Humanidades Digitales; otros han ofrecido reflexiones sobre las aplicaciones del análisis digital de textos y corpus literarios. La Dr.^a Kleymann ha profundizado en los presupuestos epistemológicos, incluidas sus fricciones, de los llamados métodos mixtos (cuantitativo-cualitativos). Algunas intervenciones han focalizado de forma crítica en las implicaciones y problemas de los diseños tecnológicos actuales para los estudios humanísticos y para la sociedad en general, mientras otras han querido medir tanto los fundamentos como los resultados de los estudios literarios digitales. Se han ofrecido ejemplos literarios que reflejan el reciclaje postdigital y sus consecuencias epistemológicas, o la interdependencia cultural y transtemporal.

Los temas que se han abordado han sido por orden de intervención los siguientes:

- *Reciclando a Paul Celan: reutilización transnacional, translacional y transliteral en la novela de Yoko Tawada Paul Celan und der chinesische Engel (2020)* por Silvia Ulrich;
- *De la escritura del blog al medio impreso* por Maria Festa;
- *Autores de literatura mundial comprometidos con lo (post)digital* por Carmen Concilio;
- *Comienzos expansivos y no finales a la vista: Sobre la*

- narativización de la ficción post-postmoderna en redes sociales* por Virginia Pignagnoli;
- *Automatización expresiva: De la estética generativa a los sistemas regenerativos* por Soenke Zehler y Sónia Alves;
 - *Apropiación, escritura no creativa y prácticas de escritura de lo digital en textos seleccionados del colectivo literario oxoa* por Jan Derksen;
 - *Reciclaje postdigital en literatura generativa actual: una invitación a la reflexión* por Miriam Llamas Ubieto;
 - *Una historia interminable: La construcción de un ciclo virtuoso de textos medievales en la era digital* por María Morrás y Simone Ventura;
 - *Reinventar la literatura en la era digital: Anatomía de una aplicación literaria ideal* por Mustafa Özağaç;
 - *Entre hermenéutica y estadística: interferencias de prácticas epistémicas en las Humanidades Digitales* por Rabea Kleymann;
 - *Notas sobre la mitología de la autointerpretación de los contenidos digitales* por Teresa Numerico;
 - *Pregunta abierta a los últimos congresos internacionales de “Digital Humanities”: ¿Existe una base teórica en esta contribución?* por Amelia Sanz;
 - *Tener palabras pero no encontrar la palabra. Implicaciones metodológicas de los estudios literarios digitales con corpus textuales* por Hanno Biber;
 - *El siglo XVIII en lectura transatlántica-postdigital* por Susanne Schlünder y Philip Hillebrand;
 - *¿Múltiples efectos distorsionadores de la historiografía literaria digital?* por Alexa Lucke;
 - *Linked Data para estudios de recepción: Lectura automática de la recepción literaria de Safo* por Laura Untner;
 - *Un enfoque cualitativo del análisis de redes sociales: Cartografía de la circulación literaria contemporánea en la era postdigital y de la migración* por Joana Roqué Pesquer;
 - *El reciclaje literario como relectura postliteraria* por Bruno Ministro;

- FAMILY PORTRAIT[S]: *una retextualización plagiotrópica de António Aragão* por Diogo Marques e Inês Cardoso.

A lo largo de los dos días de congreso hemos podido señalar problemas, límites y puntos ciegos de la situación actual de los llamados “Digital Literary Studies”, así como desafíos urgentes, pero también el potencial, que traen consigo los cambios introducidos por la datificación y la inteligencia artificial.

Coincidimos todos en que nos hallamos en un momento clave de inflexión tras décadas de Estudios literarios digitales con los diferentes usos de la llamada Inteligencia Artificial. Es imprescindible pararse a reflexionar y establecer la hoja de ruta por la que deberían continuar las Humanidades Digitales y, dentro de ellas, los Estudios literarios digitales y computacionales.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (28 de octubre de 2024). Reciclajes literarios para lectores postdigitales: notas de un encuentro en Madrid, por Miriam Llamas y Amelia Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/1212m>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 28/10/2024 / Entradas / critical theory, Digital Humanities, estética postdigital, humanidades digitales, inteligencia artificial, literary computational studies, postdigital, readers, reciclaje, recycling

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Los límites de la red: la presencia de lo gótico postdigital en Bleeding Edge (2013), de Thomas Pynchon, y Host (2020), de Rob Savage. Por Rafael Vidal Sanz

SIGUIENTE

La ficción y la diégesis en la adaptación de narraciones videolúdicas a otros medios: El caso de “The Last of Us” y la pérdida de la metalepsis. por Aroa Dürst Albaya

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- Entradas (41)
- recycling literature(s) (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)

- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress